

SOG'LOM AVLOD UCHUN

ISSN 2010-7900

6-son | 2017-yil | IYUN

Kasbim – faxrim

5

*Inson manfaatlari
har narsadan ulug'*

12

*G'ayratidan
o't chaqnagan
yigitlar*

16

*Laringit: sabab,
belgi va davvo
usullari*

26

*Fromm ko'zgisida
inson ruhiyati*

**Barkamol avlod —
Vatanning baxti**

SOG‘LOM AVLOD UCHUN

Ilmiy-tarbiyaviy, ommabop,
bezakli oylik jurnal

6 (254)-son, 2017-yil, iyun

“Sog‘lom avlod uchun” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 1995-yil 13-aprel
127-sonli qaroriga asosan
“Maktabgacha tarbiya” jurnali
negizida tashkil etilgan. 1996-yil
yanvardan chiqa boshlagan.

MUASSISLAR:

O‘zbekiston Respublikasi
Xalq ta’limi vazirligi,
“Sog‘lom avlod uchun”
xalqaro xayriya fondi

JAMOATCHILIK KENGASHI:

Svetlana INAMOVA
Tatyana KARIMOVA
Ulug‘bek INOYATOV

BOSH MUHARRIR:

Muftilla YUSUPOV

TAHRIR HAY‘ATI:

Tillaniso ESHBOYEVA
(mas‘ul kotib)
Shomirza TURDIMOV
Sabohat MIRDJALILOVA
Malohat A‘ZAMOVA

Manzilibiz: 100000. Toshkent shahri,
Buyuk Turon ko‘chasi, 41.
Telefon 233-18-92 (faks), 233-31-53.
E-mail: jlsaumt@mail.ru
www.jlsau.uz

O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi
tomonidan 2007-yil 3-yanvarda 0102-
tartib raqami bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Jurnal maketi tahririyatning matbaa
bo‘limida tayyorlandi.

Biror maqola yoki undan parcha ko‘chirib bosil-
ganda “Sog‘lom avlod uchun” jurnalidan olindi”
deb izohlash shart. Tahririyat nuqtayi nazariga
mos kelmagan maqolalar tahlil etilmaydi va
egalariga qaytarilmaydi.

Navbatchi muharrir: Tillaniso Eshboyeva
Musahhih: Ozoda Bozorova
Jurnalda M. Amin, A. To‘ra olgan
suratlardan foydalanildi.
Bosmaxonaga 2017-yil 03-iyul kuni
topshirildi. Ofset usulida chop etildi.
Qog‘oz bichimi A-4.
Qog‘oz hajmi 4,0 bosma taboq.
Nashriyat hisobida 3,8 bosma taboq.
Adadi 10269 nusxa. 477-buyurtma.

“Sano-standart” MCHJ bosmaxonasida
chop etildi.
Toshkent sh., Shiroq ko‘chasi, 100-uy.

BIRINCHI BET:

Kasbim – faxrim

TO‘RTINCHI BET:

**“O‘zekspomarkaz”ida bo‘lib
o‘tgan sanoat yarmarkasidan
fotolavhalar**

USHBU SONDA:

2

MUSTAQILLIK UFQLARI

Yurt himoyasi ishonchli qo‘llarda

5

2017-YIL – XALQ BILAN MULOQOT VA INSON MANFAATLARI YILI

Inson manfaatlarini har narsadan ulug‘

8

DOLZARB MAVZU

Avtomobildan saqlanib

12

ALPOMISH AVLODLARI

G‘ayratidan o‘t chaqnagan yigitlar

15

TA‘LIM ISTIQBOLLARI

Hissiy zehn

16

IBN SINO DARSXONASI

Laringit: sabab, belgi va davo usullari

19

QADRIYATLAR SABOG‘I

O‘landa ranglar simbolikasi

21

SIM-SIM

Parvoz zavqi: qo‘rqishga asos yo‘q

24

CITIUS. ALTIUS. FORTIUS

Suv polosi

25

OLAM VA ODAM

Insoniyatni qutqargan sabzavot

26

TADQIQOT OYNASI

Fromm ko‘zgusida inson ruhiyati

30

FAN VA ZAKOVAT

Yer o‘qining og‘ish burchagi hamda Gomerning “Odisseya”si

HISSIIY ZEHN

Vizual-tasavvur zehnga ega bo'lgan bolalarning rasm va videofilmlarni ko'rganda o'rganish jarayoni osonroq kechadi. *Harakatga* asoslangan zehnga ega bolalar uchun ushlab ko'rish, tajriba o'tkazish yo'li bilan o'rganish samara beradi. *Matematik zehnli* bolalar mantiqqa asoslangan sabab-natija aloqasini yaxshi o'rgansa, *musiqiy zehn* egalari musiqa orqali, tilga qobiliyati bo'lgan bolalar esa tinglash va o'qishda o'zlarini ko'rsatadilar. *Ijtimoiy zehn* sohiblari ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatli bo'lsa, *ichki zehnga* ega bolalar yolg'iz holatda mashg'ulot o'tkazishdan zavq tuyishadi. Zehni qaysi turga mansubligiga qarab har bir bolaning kuchli va zaif tomonlari bo'ladi. Agar o'quv dargohlarida ushbu zehn turlaridan biri yoki ba'zilariga e'tibor berilib, qolganlari e'tibordan chetda qolsa, bolalar o'z qobiliyatlarini rivojlantira olmay qoladilar. Oqibatda ularning o'zlashtirishida muammo paydo bo'lib, o'rganish jarayoni uzoq muddatga cho'zilishi yoki bu mashg'ulot umuman qiziqish uyg'otmasligi mumkin.

Shaxmat doskasida besh yoshligidayoq ikkita yurishda mot qilishni uddalagan bola maktabda o'qishga qiynalsa, buni qanday izohlash mumkin?

Harakatga asoslangan (*badaniy*) zehnga ega bolalar bir joyda tura olmaydilar. An'anaviy usullar vositasida dars beruvchi maktablarda bolalarning ortiqcha harakat qilish imkoniyatlari juda past. Ular yozuv taxtasidagi yozuvlarni yoki o'qituvchi aytgan gaplarni jimgina o'tirib yozishga majburlar. Vaholanki, bu bolalar biror narsani o'rganish uchun harakat qilishlari, biror narsaga teginib ko'rishlari va uni tajribadan o'tkazishlari kerak. Bolalarning ijtimoiy zehni rivojlanishi uchun esa savollar berishi, boshqa insonlar bilan muomalaga kirishishlari lozim.

Xullas, birgina zehn turini shakllantirish orqali bolani qolipga solib qo'yish – ular orasidan yetishib chiqishi mumkin bo'lgan dohiylarni yo'qqa chiqarish demakdir. Bolalarga iste'dodini namoyish qilishi, o'zini rivojlantirishi va muvaffaqiyat qozonishiga imkoniyat berish zarur.

Hissiy zehn (EQ)

EQ – insonning hissiy va ijtimoiy munosabatga kirishish qobiliyati, o'z tuyg'ularini tanib olishi, muammolarni o'zi hal eta olishi, suhbatdoshining his-tuyg'ularini ang'lay olishi (*impatiya*), yordamsevarlik fazilatlariga ega bo'lishi, to'g'ri va sog'lom aloqa-munosabat o'rnatish demakdir.

Oyoqlari toyib yiqilgan kishini ko'rganda, loqayd qaraydigan, chumoli uyasini buzadigan, mushuk dumiga konserva banka bog'lab sho'xlik qiladigan, avtobusda yoshi katta yo'lovchilarga joy bermaydigan bolalarning **EQ** si past hisoblanadi.

Farzandingizning kelajakda katta bir firmaning boshqaruvchisi bo'lishini istasangiz, uning **IQ** si bilan birga **EQ** sini, ya'ni hissiy va ijtimoiy aloqa-munosabatga kirishish qobiliyatini ham rivojlantiring.

XX asrning 80-yillaridan boshlab asl mohiyati oshgan hissiy zehn, ya'ni **EQ** tushunchasi insonlar o'rtasidagi aloqadan tortib ish va oilaviy munosabatlarigacha hayotning har jabhasida muvaffaqiyat eshiklarini ochuvchi kalit bo'ldi.

LARINGIT: SABAB, BELGI VA DAVO USULLARI

*Har bir inson hayotida nutq muhim o'rin tutadi. Ayrim kasalliklar esa nutq faoliyatini chegaralab, kishi salomatligiga xavf tug'dirishi mumkin. Laringit ana shunday xastaliklar jumlasidandir. Biz ushbu kasallikning kelib chiqish sabablari, asoratlari va davolash choralarini haqida Toshkent tibbiyot akademiyasi "Lor kasalliklari" kafedrasidotsenti, tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali otolaringolog **Shohimardon Xojanov** bilan suhbatlashdik.*

- Laringit qanday xastalik hisoblanadi?

- Laringit hiqildoq shilliq pardasining o'tkir yoki surunkali yallig'lanishidir. Hiqildoq yallig'lanishida uch xil belgi kuzatiladi: og'ir yo'tal, qiynalib nafas olish va ovoz

bo'g'ilishi. Laringit kasalligi turli virus, bakteriya, streptokokk, doimiy ovoz zo'riqishi, o'tkir gazli moddalardan nafas olish, tomoq yaxshi namlanmay qurib qolishi, ovoz bog'lamlarining deformatsiyasi (*nuqsoni*) va ularning jarrohlik operatsiyasidan shikastlanishi natijasida ham sodir bo'ladi.

- Xastalikning ilk belgilari nimalarda namoyon bo'ladi?

- Mazkur kasallikning dastlabki bosqichida bemor xirildoq ovozda yo'taladi. U shovqinli nafas oladi, bezovtalanadi. Bunday hollarda o'tkir respirator virusli infeksiya bosqichma-bosqich yuzaga keladi. Bemor tibbiy ko'rikdan o'tkazilganda, ovozi bo'g'ilishidan tashqari, tana harorati ko'ta-

Bir guruh olimlarning fikriga ko'ra, **EQ IQ** ga nisbatan muhimroqdir. Hozirgi kunda biznesda nom qozongan bir qator firma egalari ushbu fikrni qo'llab-quvvatlashmoqda. Eng muhimi, firma xodimlarini **EQ** testlaridan o'tkazishmoqda, **IQ** si emas, **EQ** si baland talabgorlarni ishga qabul qilishmoqda.

Hissiy zehni yuqori bo'lgan kishi ish jabhasida va shaxsiy hayotda muvaffaqiyat qozonadi. Farzandlari va oilasi bilan baxtli hayot kechiradi. Qayerda nimani gapirishni, muammolarni qanday hal qilishni yaxshi biladi. Ularning aloqa-munosabatga kirishuv qobiliyati yuqoridir.

EQ ga qanday omillar aks ta'sir ko'rsatadi?

Ota-onaning e'tiborsizligi, noqulay sharoit, bola boshidan o'tkazgan xastaliklar,

yaxshi ta'lim-tarbiya ololmaslik kabi omillar bolaning **EQ** sig'a aks ta'sir ko'rsatadi. Tanqid, ozor berish va zo'ravonlik hukmron bo'lgan muhitda bolaning hissiy zehni rivojlanmaydi.

Oilada o'z o'rniga ega bo'lmagan, e'tibordan chetda qolgan, zo'ravonlik va kaltaklash ostida qolgan bolalarning hissiy zehni past bo'ladi. Ularning jamiyatga va o'zlariga bo'lgan ishonchi yo'qoladi.

Insonning yuqori zehnga ega ekani uning ota-onasi va jamiyat uchun foydali shaxs ekanini anglatmaydi. Chunki inson bu zehni jamiyatning zarariga ishlatib, undan o'zining boy-badavlat bo'lishi yo'lida foydalanishi ham mumkin.

Abdumurod TILAVOV,
filologiya fanlari nomzodi

“O‘ZEKSPOMARKAZ”IDA BO‘LIB O‘TGAN SANOAT YARMARKASIDAN FOTOLAVHALAR

ISSN 2010-7900

Indeks – 857.

Bahosi – kelishilgan narxda.

